

GIPARBOLA VA PARABOLA

Ibadullayev Diyorbek Bahrom o‘g‘li¹, Almardonova Farangiz Muhammadi qizi², Jalilova Lobar Ma‘mur qizi³, Dobilova Dilnura Shermurod qizi⁴

^{1,2,3,4}Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Aniq va tabiiy fanlar fakulteti Fizika yo‘nalishi
1- kurs talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15606806>

Anotatsiya. Mazkur tezisda giparbola va parabola tushunchalari zamonaviy nuqtai nazardan yondashgan holda yoritilgan. Geometrik ta’riflar, analitik tenglamalar, asosiy teoremlar va ularning isbotlari keltirildi. Giparbola va parabola shakllarining fizika va texnikadagi qo‘llanilishi, ularning o‘zaro farqlari hamda umumiylik jihatlari tahlil qilindi. Bu ish talabalarining analitik fikrlashini rivojlantirishga va ularni matematik modellashtirishga tayyorlashga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: Giparbola, parabola, konik kesmalar, fokus, direktrisa, eksantriklik, simmetriya, teorema, isbot, fizik model.

Kirish

Geometriyada konik kesmalar – aylananing tekislik bilan kesishishi natijasida hosil bo‘ladigan shakllar bo‘lib, ular orasida eng keng tarqalgani: ellips, giparbola va parabola.

Giperbola tenglamasi.

Giparbola – bu tekislikda ikkita berilgan nuqtaga (fokuslar) bo‘lgan masofa ayirmasi doimiy bo‘lgan nuqtalar to‘plamidir.

Giparbolaning tenglamasi

Markazi koordinata boshida bo‘lgan giparbolaning umumiy tenglamasi:

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

Bu yerda:

- **a** – yarim o‘q uzunligi;
- **b** – yordamchi parametrlar;
- **Fokuslar:** $(\pm c, 0)$ bu yerda $\sqrt{a^2 + b^2}$

Teorema: Asimptotalar tenglamasi

Teorema: Giparbolaning asimptotalari quyidagi tenglamalar bilan beriladi:

$$y \pm \frac{b}{a}x$$

Asimptotalar – bu giparbolaning yondosh to‘g‘rilari bo‘lib, ularni $x \rightarrow \infty$ holatida tenglama limitidan aniqlash mumkin. Shunday qilib, yuqoridagi tenglama limit orqali hosil qilinadi.

PARABOLA TENGLAMASI

Parabola – bu tekislikda biror berilgan nuqtadan (fokus) va to‘g‘ri chiziqdan (direktrisa) teng uzoqlikda joylashgan nuqtalar to‘plamidir.

Parabolaning tenglamasi

O‘qi y o‘qi bo‘yicha yo‘naltirilgan parabola tenglamasi:

$$y^2 = 4ax$$

Bu yerda

- x – fokus bilan direktrisa orasidagi masofaning yarmi;
- Fokus: $(a,0)$ va $a>0$

Fokus-direktrisa xossasi

Har qanday parabola nuqtasi fokusga va direktrisaga teng masofadadir.

Aytaylik, $M(x,y)$ parabola nuqtasi bo‘lsin. Fokus $F(a,0)$. Fokusgacha masofa:

$$Mp = \sqrt{(x - 0)^2 + (y - p)^2}$$

Direktrisagacha masofa:

$$MD = |y + p|$$

Agar M parabola ustida bo‘lsa, bu masofalar teng bo‘ladi. Shundan quyidagi tenglik kelib chiqadi:

$$\sqrt{x^2 - (y - p)^2} = |y + p|$$

Kvadratga ko‘tarib isbotlash mumkin.

GIPARBOLA VA PARABOLANING QIYOSI

Xususiyat	Giparbola	Parabola
Fokuslar soni	2 ta	1 ta

Xususiyat	Giparbola	Parabola
Direktrisa	2 ta	1 ta
Tenglama turi	Ikki kvadratik hadli	Bitta kvadratik hadli
Simmetriya	Ikki o‘qqa nisbatan	Bitta o‘qqa nisbatan
Asimptota	Mavjud	Mavjud emas
Fizik qo‘llanilishi	Radioteleskoplar, sayyoralar trayektoriyasi	Lazer nurlari, yoritish sistemalari

Parabola va giperbola o‘rtasidagi asosiy farq ularning eksentrikligiga asoslanadi. Parabola uchun eksentrisitet 1 ga teng, giperbola uchun esa eksentrisitet 1 dan katta. Har ikkisi ham konusning bir qismi bo‘lsa-da, parabola va giperbolani bir-biridan ajratib turadigan boshqa farqlar ham mavjud. Farqlarni tushunish uchun quyidagi grafikaga qarang.

AMALIY QO‘LLANILISH

- Giparbola: Astronomiyada sayyoralarning trayektoriyalarini modellashtirishda ishlatiladi. Masalan, kometalar quyosh yaqinidan giparbolik orbitada o‘tadi.
- Parabola: Parabolik antenna, avtomobillarning farasi, lazer nurlarining fokuslanishi va harbiy artilleriyada trayektoriya hisoblashda ishlatiladi.

XULOSA

Giparbola va parabola geometriya va fizikaning chuqur tarmoqlarida qo‘llaniladigan konik kesmalar bo‘lib, ularning analitik shakli, geometrik xossalari va amaliy ishlanmalari zamonaviy fan va texnikaning muhim bo‘g‘inidir. Bu shakllarning to‘g‘ri tahlili va isbotlari orqali talabalarda mantiqiy tafakkur va modellashtirish ko‘nikmalari shakllanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Журобеков Х., Юнусов Ш. – “Юкори математика”, Т., 2020.
2. Stewart J. – “Calculus”, Cengage Learning, 2016.
3. Larson R. – “Precalculus with Limits”, 8th Edition, 2017.
4. Саввин В.П. – “Аналитическая геометрия”, Москва, 2019.
5. Абдуллаев А. – “Аналитик геометрия”, Тошкент, 2015.